

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИГРОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Медетова Раушан Мамадияровна

*заведующий отделом Национального института педагогики воспитания,
доктор педагогических наук, старший научный сотрудник*

Хушвактов Бабур Мухитдинович

*Начальник Главного управления кадров Министерства обороны
Республики Узбекистан, полковник*

Аннотация. В статье речь идёт о современных стратегиях развития цифровых технологий при подготовке специалистов на основе игрового моделирования.

Ключевые слова: игровое моделирование, цифровые технологии, обучающийся, аспект, международные стратегии

Annotation. Ushbu maqolada o‘yinga asoslangan simulyatsiyalardan foydalangan holda mutaxassislarni tayyorlashda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning zamonaviy strategiyalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘yinga asoslangan simulyatsiyalar, raqamli texnologiyalar, o‘quvchi, aspekt, xalqaro strategiyalar

Abstract. This article discusses modern strategies for developing digital technologies in training specialists using game-based simulations.

Key words: game-based simulations, digital technologies, learner, aspect, international strategies

На различных этапах развития образовательное учреждение и его миссия изменялись в соответствии с мировыми и социальными представлениями. Сегодня мы живем в новую эпоху цифровизации, в мире, который становится все более глобально взаимосвязанным. Благодаря цифровизации глобальные знания и важность реальности стремительно растут. Построение цифрового образования являются значимыми приоритетами государственной политики, зафиксированными в стратегических документах.

Факторами, порождающими потребность в построении цифрового образовательного процесса профессионального обучения, выступают три составляющих цифрового общества: цифровое поколение (новое поколение обучающихся, имеющее особые социально-психологические характеристики); новые цифровые технологии, формирующие цифровую среду и развивающиеся в ней; цифровая экономика и порождаемые ею новые требования к кадрам.

В условиях быстрого роста производства и обновления знаний обучение на протяжении всей жизни и цифровое образование являются ключевыми словами, позволяющими идти в ногу с быстрым технологическим и социальным развитием. В этой ситуации университеты сталкиваются с совершенно новыми и более комплексными вызовами и призваны играть значимую роль в обществе, определяемом цифровой трансформацией. Образование находится в состоянии постоянных изменений, потому что мир постоянно меняется. Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию. Эти процессы имеют неоднозначные последствия для позиционирования как образовательных учреждений, так и учителей, поскольку динамичность технологий отражается на качестве обучения. Учитель превращается из носителя транслируемых знаний и умений в навигатора, который помогает ориентироваться в базах знаний. Широкое и интенсивное развитие компьютерных образовательных программ, радикально меняет процесс и формат высшего образования, является серьезным вызовом высшей школе – как по содержанию образовательного процесса, так и по его организации.

Цифровые технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму их подачи не только в виде электронной презентации и использования видео. Здесь возможны прямые подключения к электронным базам данных, новостям, проходящим форумам. В проведении практических занятий возможно использование социальных сетей. С использованием скайпа, мессенджеров возможно участие в занятии ведущего специалиста, эксперта.

В настоящее время преподаватели высших образовательных учреждений активно выходят на рынок MOOK (MOOC – Massive open online courses) – уже сложившейся международной формы дистанционного образования с открытым доступом в Интернете. Развитие бесплатного онлайн-образования топовых университетов мирового уровня является серьезным вызовом другим высшим образовательным учреждениям. Однако если грамотно совмещать форматы образования онлайн и оффлайн в реализации, то высшие образовательные учреждения могут предлагать/реализовывать качественные и уникальные образовательные программы. Студенты, обучающиеся в традиционных высших образовательных учреждениях дополняют свое образование онлайн-курсами – формат удобен не только возможностью получить знания от лучших специалистов, но и возможностью обучения в любое время.

Роль преподавателя, само содержание его работы в условиях цифровизации существенно меняется. Его задачей становится не столько разработка курса с применением игрового моделирования, содержания лекций и практических занятий, их регулярное обновление в соответствии с новыми теоретическими концепциями и разработками, а также новыми технологиями, практиками, эмпирическими данными, публикациями научной и учебной литературы, сколько отслеживание электронных ресурсов и баз данных, где все эти материалы представлены. В том будущий учитель должен быть в курсе образовательных программ и услуг, предлагаемых другими университетами. Преподаватель становится не столько источником знаний, сколько навигатором, предлагающим оптимальную для целей данного курса траекторию знакомства с базами данных, разработку практических заданий, кейсов для обсуждения и тестирования прохождения студентами этой траектории.

Современные цифровые технологии открывают многочисленные новые образовательные возможности и подходы, позволяющие сделать обучение более эффективным, обогатить его, облегчить процессы индивидуального обучения или поддержать обучающихся. Преподаватели высших образовательных учреждений должны играть решающую роль в конкретном осуществлении этих задач и распространять новое содержание, использовать новые технические и методологические возможности и постоянно следить за важнейшими аспектами этого динамичного развития.

Построение эффективной цифровой среды является ключевым условием эффективного цифрового образования. Образовательная среда должна отвечать задачам цифрового общества по созданию условий широкого выбора для образовательного запроса, гибкой его коррекции при формировании индивидуальной образовательной траектории по мере необходимости.

К организационным принципам построения цифровой образовательной среды относятся: единство – согласованное использование в единой образовательной и технологической логике различных цифровых технологий, решающих в разных частях цифровой образовательной среды разные специализированные задачи; открытость – свобода расширения цифровой образовательной среды новыми технологиями, в том числе подключая внешние системы и включая взаимный обмен данными на основе опубликованных протоколов; доступность – неограниченная функциональность цифровой образовательной среды в соответствии с

лицензионными условиями каждого из них для конкретного пользователя, как правило посредством Интернета, независимо от способа подключения; конкурентность – свобода полной или частичной замены цифровой образовательной среды конкурирующими технологиями; ответственность – право, обязанность и возможность каждого субъекта по собственному разумению решать задачи информатизации в зоне своей ответственности, в том числе участвовать в согласовании задач по обмену данными со смежными информационными системами; достаточность – соответствие состава информационной системы целям, полномочиям и возможностям субъекта, для которого она создавалась, без избыточных функций и структур данных, требующих неоправданных издержек на сопровождение; полезность – формирование новых возможностей и/или снижение трудозатрат пользователя за счет введения цифровой образовательной среды.

Цели создания цифровой образовательной среды:

1. Для обучающегося: расширение возможностей построения образовательной траектории; доступ к самым современным образовательным ресурсам; растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего мира.

2. Для родителя: расширение образовательных возможностей для ребенка; снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; повышение качества обучения; облегчение коммуникации со всеми участниками воспитательного процесса.

3. Для учителя: снижение нагрузки за счет ее автоматизации; снижение нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации; повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; формирование новых возможностей организации образовательного процесса; формирование новых условий для мотивации учеников при создании и выполнении заданий; формирование новых условий для переноса активности образовательного процесса на ученика; облегчение условий формирования индивидуальной образовательной траектории ученика.

4. Для образовательной организации: повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на ИТ; расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой организации процесса; снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.

Международные стратегии развития цифрового педагогического обеспечения в игровом моделировании включают постоянное развитие и наращивание ИТ-навыков, выступающих основой для его цифровой компетентности. Профессиональная миссия педагога теперь неразрывно связана с эффективным использованием базового комплекса цифровых средств, включая персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и интерактивные панели. Фундамент цифровой компетентности закладывают развитое критическое и логическое мышление, а также готовность будущего учителя к систематической интеграции элементов цифровой образовательной экосистемы. Это также подразумевает постоянное повышение квалификации в сфере вычислительных технологий и глубокое понимание возможностей цифровых решений как ресурса для инновационной деятельности.

В современной профессиональной деятельности важным становится постоянное саморефлектирование и критический анализ собственных действий, что позволяет вносить необходимые коррективы для достижения оптимальных результатов. Эффективность внедрения инновационных методов и современных технологий в образовательный процесс зависит от ряда ключевых факторов: готовности преподавателя к работе в цифровой среде, успешной адаптации, уровня внутренней мотивации и способности создавать вдохновляющую учебную атмосферу. В условиях увеличивающихся требований к квалификации, вызванных цифровой трансформацией, успех цифровизации и внедрения инновационных технологий зависит от уровня квалификации и психологической готовности педагогов. Готовность будущих учителей к нововведениям является ключевым фактором, который влияет на их профессиональную уверенность, а также расширяет методический арсенал и возможности для интенсивного развития. Основная задача, связанная с готовностью преподавателей к инновационной деятельности в цифровом пространстве, заключается не только в осознании необходимости изменений, но и в умении выбирать подходящие педагогические инструменты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ибраимов Х., Куронов М. Умный педагогика: Дарслик. – Т.: Sahnhof, 2023. – 416 б.
2. Постановление Президента № [ПП-289](#) «О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию деятельности высших образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров» от 21 июня 2022 года.